

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI: TA'LIM TIZIMIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH IMKONIYATLARI

Madraximova Diyora Egambergan qizi

Ma'mun universiteti Iqtisodiyot va gumanitar fanlar fakulteti, 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13771049>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ta'lim gender tenglikka erishishning asosiy omili sifatida qaralib, qizlar va ayollar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, gender stereotiplarini bartaraf etish va ta'lim mazmuni hamda metodologiyasini tenglikka asoslangan holda takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada gender tenglikni ta'minlashning ta'lim tizimiga ta'siri, mavjud qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari ham tahlil qilinadi. Shu orqali jamiyatda barqaror rivojlanishga erishish uchun ta'limning o'рни va ahamiyati yoritib beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности обеспечения гендерного равенства в системе образования в рамках Целей устойчивого развития. Образование рассматривается как главный фактор достижения гендерного равенства, рассматриваются вопросы расширения образовательных возможностей девушек и женщин, устранения гендерных стереотипов, совершенствования содержания и методики образования, основанного на равенстве. Также в статье анализируется влияние обеспечения гендерного равенства на систему образования, существующие трудности и пути их преодоления. Таким образом, будут подчеркнуты роль и важность образования для достижения устойчивого развития общества.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish, gender tenglik, ta'lim tizimi, ta'limda teng imkoniyatlar, gender stereotiplari, qizlar ta'limi, barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), gender adolati, ijtimoiy rivojlanish, ta'lim mazmuni.

Ключевые слова: устойчивое развитие, гендерное равенство, система образования, равные возможности в образовании, гендерные стереотипы, образование девочек, цели устойчивого развития (ЦУР), гендерная справедливость, социальное развитие, образовательный контент.

Kirish.

Barqaror rivojlanish – iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni o'z ichiga oluvchi murakkab jarayondir. 2015-yilda qabul qilingan BRMlar insoniyatning farovonligi va sayyoramizning kelajagini ta'minlash uchun belgilangan global maqsadlardir [2]. Ushbu maqsadlarga erishish uchun ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarni tizimli tashkil qilish, ularni rejalashtirish va monitoring qilish orqali davlatlar va xalqaro hamjamiyat BRMga erishish uchun yanada samarali choralar ko'rishini mumkin.

Barqaror rivojlanishning muhim tamoyillaridan biri – barcha insonlar uchun teng imkoniyatlar yaratishdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan 17 ta Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) orasida 5-maqсад – gender tenglikni ta'minlash va ayollarning jamiyatdagi rolini kuchaytirish alohida o'rin tutadi [3]. Gender tengligi nafaqat ijtimoiy adolatning ko'rinishi, balki jamiyatning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi omildir. Ta'lim tizimi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki u gender stereotiplarini

buzish, teng imkoniyatlar yaratish va ayollar bilan erkaklar o'rtasida teng munosabatlarni shakllantirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda yurtimizda ham gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, sohaga oid 25 ta qonunchilik hujjati qabul qilinib 2030-yilga qadar "*O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida*" O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori qabul qilingan [1].

Ta'limda gender tenglikni ta'minlash faqat qizlar va ayollarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon ta'lim mazmunini, metodologiyasini va tashkiliy jihatlarini qamrab oladi. Gender tenglikka asoslangan ta'lim tizimi orqali jamiyatda barqaror rivojlanishning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlariga erishish imkoniyati ortadi. Ushbu maqolada ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlashning imkoniyatlari, ushbu jarayonda duch kelinadigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilinadi. Gender tenglikka asoslangan ta'lim nafaqat gender adolatsizlikni kamaytiradi, balki jamiyatda barqaror rivojlanishni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Muhokama.

Gender tenglikni ta'minlash barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun eng muhim yo'nalishlardan biridir. Ta'lim tizimi bu jarayonda markaziy o'rin tutadi, chunki ta'lim orqali gender stereotiplari bartaraf etilishi, barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish va ijtimoiy ongini o'zgartirish mumkin. Ta'limda gender tenglikni ta'minlash nafaqat qizlar va ayollarning ta'lim olish huquqlarini kafolatlaydi, balki jamiyatning umumiy ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadi.

Gender tenglikni ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirish, ko'proq qizlarni fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) kabi sohalarga jalb qilish, ishchi kuchi tarkibini diversifikatsiya qilish va iqtisodiy farovonlikni oshirish mumkin [5]. Shu bilan birga, ta'limda gender tenglikni ta'minlash ijtimoiy tenglikni mustahkamlashga, gender zo'ravonlik va kamsitishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Lekin ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash jarayonida turli qiyinchiliklar mavjud. Ko'p mamlakatlarda gender stereotiplari, madaniy va ijtimoiy to'siqlar qizlar va ayollarni ta'lim olish imkoniyatlaridan mahrum qiladi. Shu sababli, ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlashda quyidagi muhim masalalarga e'tibor qaratish lozim:

Ta'limda teng imkoniyatlar yaratish: Ta'lim tizimida qizlar va o'g'il bolalar uchun teng imkoniyatlarni yaratish muhimdir. Bu jarayonda o'qituvchilar, maktab ma'muriyati va otalarning roli katta. Maktablarda qizlar va o'g'il bolalar uchun teng muhitni ta'minlash, ularga sifatli ta'lim olish imkonini berish orqali gender tenglikni mustahkamlash mumkin.

O'qituvchilarni tayyorlash: O'qituvchilar gender tenglikka asoslangan ta'limni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish dasturlari orqali ularga gender tenglik masalalarida chuqur bilim va ko'nikmalar berish zarur. Bu o'quvchilarda tenglik, hurmat va adolat tushunchalarini shakllantirishga yordam beradi.

Gender sezgir o'quv dasturlari: Ta'lim mazmunini gender tenglik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish zarur. Bu esa o'quv dasturlarida qizlar va ayollarning jamiyatdagi roli, ularning yutuqlari va tarixiy tajribalarini yoritish orqali amalga oshiriladi. Shu orqali o'quvchilarda gender tenglikni qadrlash va stereotiplardan xalos bo'lish fikrini shakllantirish mumkin.

STEM sohalariga qizlarni jalb qilish: STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) sohalari barqaror rivojlanishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli qizlarni ushbu

yo'nalishlarga jalb qilish uchun ularni motivatsiya qiluvchi dasturlar va tadbirlarni tashkil etish lozim. Bu jarayon gender tenglikni ta'minlashning eng samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Gender stereotiplarini bartaraf etish: Ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash uchun gender stereotiplarini bartaraf etish kerak. Buning uchun o'qituvchilar va ota-onalarga tegishli tavsiyalar berish, o'quvchilarga gender masalalari bo'yicha axborot berish orqali ularda gender tenglik tushunchasini shakllantirish mumkin.

Materiallar.

Ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash imkoniyatlarini o'rganishda quyidagi ma'lumotlar va materiallardan foydalanildi:

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari hujjatlari: BMT tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha bo'lgan Barqaror rivojlanish maqsadlari, ayniqsa, 4-maqсад (Sifatli ta'lim) va 5-maqсад (Gender tenglik) mazkur mavzuni tadqiq qilishda asosiy manba hisoblanadi. Ushbu hujjatlar ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash bo'yicha tavsiyalar va strategiyalarni belgilab beradi [2].

Ta'limda gender tenglikka oid ilmiy maqolalar va hisobotlar: Gender tenglikni ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar, ta'lim jarayonidagi gender muammolari va ularni bartaraf etish yo'llariga oid ilmiy maqolalar va hisobotlar muhokamani boyitishda yordam berdi. Bunday materiallar orqali gender tenglikning ta'lim sifatiga ta'siri, o'qituvchilarning roli va ta'lim muhitining o'quvchilar ongida gender tenglikni shakllantirishdagi o'rni o'rganildi.

Milliy ta'lim tizimlarining tajribasi: Turli mamlakatlarning ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash bo'yicha olib borayotgan siyosati va amaliy tajribalari ham muhim material hisoblanadi. Ushbu tajribalar orqali ta'limda gender tenglikni ta'minlashning turli usullari va ulardan kelib chiqadigan natijalar tahlil qilindi.

O'quv dasturlari va o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari: Maktablarda gender sezgir ta'lim mazmunini joriy etish bo'yicha o'quv dasturlarini, o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish kurslarini o'rganish materiallar sifatida qo'llanildi. Bu orqali ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash uchun qanday ko'nikmalar va bilimlar zarurligi belgilandi.

Onlayn ta'lim platformalari va resurslar: Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali gender tenglik bo'yicha masofaviy ta'lim olish imkoniyatlari ham muhokamada o'rganildi. Onlayn ta'lim platformalari gender tenglikka asoslangan ta'limni keng jamoatchilikka yetkazish va bu borada ma'lumotlar tarqatishda muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagi materiallar ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash imkoniyatlari va ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishdagi o'rnini yoritishga yordam berdi. Shu orqali maqolada gender tenglikning ta'lim tizimida qanday qo'llanishi va bu jarayonning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri to'g'risida xulosalar chiqarishga imkon yaratildi.

Natija.

Ushbu maqolada ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun asosiy omil ekani tahlil qilindi. Ta'lim jamiyatda gender stereotiplarini bartaraf etish, teng imkoniyatlarni yaratish va ijtimoiy ongni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Gender tenglikni ta'minlash orqali ta'lim sifati oshadi, qizlar va ayollarni iqtisodiy hayotga faol jalb etish, STEM (fan, texnologiya, muhandislik va

matematika) sohalariga qizlarning kirishini kengaytirish, shuningdek, jamiyatda umumiy farovonlikka erishish imkoniyati yuzaga keladi [4].

Ta'limda gender tenglikka erishish yo'lidagi qiyinchiliklarga qaramay, bu borada muhim yutuqlarga erishish mumkin. Ayniqsa, o'qituvchilarni tayyorlash, gender sezgir o'quv dasturlarini ishlab chiqish, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish va gender stereotiplarini yo'qotishga qaratilgan sa'y-harakatlar orqali ijobiy natijalar qo'lga kiritilishi mumkin. Ushbu maqola ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida qanchalik ahamiyatli ekanini ko'rsatadi.

Xulosa.

Ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash barqaror rivojlanishga erishishning asosiy omillaridan biridir. Gender tenglik orqali ta'limning sifati oshadi, ijtimoiy tenglik va adolat mustahkamlanadi. Qizlar va ayollarning ta'lim olish imkoniyatlari kengaygani sari ularning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi roli kuchayadi, bu esa jamiyatning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ta'limda gender tenglikni ta'minlash uchun davlat siyosati, ta'lim muassasalari, o'qituvchilar va ota-onalar hamkorlikda ish olib borishi zarur. O'quv dasturlari va o'qituvchilarning malakasini oshirish orqali gender tenglikni qadrlashga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish mumkin. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida gender tenglikka e'tibor qaratish nafaqat ta'lim tizimining, balki jamiyatning barcha sohalarida adolat va farovonlikni ta'minlashning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va onlayn platformalar orqali gender tenglikni targ'ib qilish ham bu jarayonda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Bu nafaqat qizlar va ayollar uchun, balki butun jamiyat uchun ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi va kelajak avlodlar uchun barqaror, teng imkoniyatlarga ega bo'lgan dunyo qurish yo'lida muhim qadam bo'ladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 28.05.2021 yildagi SQ-297-IV-son. <https://lex.uz/docs/-5466673>
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. [<https://sdgs.un.org/2030agenda>]
3. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO. [<https://unesdoc.unesco.org/>]
4. Chisamya, G., DeJaeghere, J., Kendall, N., & Khan, M. A. (2012). Gender and education for all: Progress and problems in achieving gender equity. *International Journal of Educational Development*, 32(6), 743-755.
5. Stromquist, N. P. (2007). The gender socialization process in schools: A cross-national comparison. Background Paper for the Education for All Global Monitoring Report 2008. UNESCO.
6. Xudoynazarov E.M., Avezova D.G. Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students // International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges" 20th February 2023, Rome, Italy. P. 97-100.

7. Xudoynazarov E.M., Saparboeva S.O. //Didactic Foundations of the Development of Human Thinking. International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges" 20th February 2023, Rome, Italy. P. 94-96.
8. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.
9. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(7)*.
10. Xudoynazarov, E. M. (2019). Didactic possibilities of oral exercises in forming initial classes pupils' mathematical thinking activity. *Eastern European Scientific Journal, Ausgabe. Germany, (1-2019), 249*.
11. Khudoynazarov, E. (2023). Boshlang 'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. *Молодые ученые, 1(13), 32-37*.
12. Эгамбергян, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 4, 56-59*.

INNOVATIVE
ACADEMY